

LA COMPRENSIÓN DE OBRAS LITERARIAS¹

Principios para desarrollar el saber leer literario

¿La lectura es una actividad solitaria o compartida?

La lectura de novelas, cuentos u otras obras literarias representa un problema para un sector amplio de alumnos debido a que su competencia lectora no está aún suficientemente desarrollada.

Además, se ha verificado que, cuando un lector comparte sus impresiones sobre lo leído, la comprensión del texto se amplía y su predisposición hacia la lectura aumenta.

¿Cómo desarrollar el saber leer literario?

Hay razones didácticas que avalan el hecho de intervenciones de lectura compartidas y guiadas en el aula. Una práctica habitual en las áreas de lengua y literatura de lenguas primeras es la lectura de obras literarias. Esta tarea se suele realizar en el aula básicamente de dos maneras. Una de ellas consiste en suministrar a los alumnos una guía de lectura que suele aparecer incorporada en el libro. Otra propugna prácticas de lectura libres, no dirigidas y en las que la intervención educativa se limita, de manera general, a controlar la lectura por procedimientos diversos (control de lectura, resumen del argumento, ficha de lectura etc.). En cualquiera de las dos situaciones arriba mencionadas se refleja un proceso de aprendizaje con escasa intervención didáctica. O, dicho de otro modo, se deja al alumno solo con la comprensión del texto literario.

Las actividades de lectura deberían integrarse en los contenidos de la programación de aula de la educación literaria y no aparecer como actividades externas y paralelas al aprendizaje de aula. Habría que planificar situaciones, guiadas y compartidas, de lectura de obras literarias.

En primer lugar, la lectura de novelas, cuentos u otras obras literarias representa un problema para un sector amplio de alumnos debido a que su competencia lectora no está aún suficientemente desarrollada.

¹ Aguas Vivas Catalá González

En segundo lugar, se ha verificado que, cuando un lector comparte sus impresiones sobre lo leído, la comprensión del texto se amplía y su predisposición hacia la lectura aumenta.

¿Qué contenidos?

El contenido de las tareas de comprensión lectora debe tratar sobre estos dos aspectos. Uno, los conocimientos relativos al tema que aparecen en el relato. Suele ocurrir que el asunto tratado es ajeno al saber del alumno. El otro aspecto para la intervención didáctica es relativo a las tareas de comprensión. A lo que habría que añadir la especificidad literaria: los procedimientos retóricos y discursivos del relato objeto de lectura.

La pregunta es cómo trabajar el saber leer literario y con qué finalidad.

Distinguir *Historia* y *Discurso*, el qué se cuenta y el cómo se cuenta. La intervención didáctica se enfocaría a comprender que ‘el cómo se dice’ -los procedimientos discursivos- incide en la producción de significado. Por ejemplo, cómo el ritmo narrativo puede crear intriga. Por lo tanto, habría que seleccionar aquellos procedimientos que nos parezcan relevantes para mejor comprender e interpretar el texto.

Conocer los procedimientos retóricos y discursivos no es un fin en sí mismo sino un medio para mejorar la comprensión de textos literarios. El trabajo consistiría en “hablar sobre literatura”, adquirir un conocimiento metaliterario en beneficio de la comprensión. Los pasos podrían ser:

- identificarlos en un texto;
- explorar su relación con el significado
- y sistematizarlos para dar paso a la conceptualización.

